

**ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARI:
TENDENSIYALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOL**

**ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА:
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**TECHNOLOGIES OF MODERN MARKETING:
TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS**

10.12.2022

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
tezislari to'plami**

**Сборник тезисов международной научно-
практической конференции**

**Collection of abstracts of the international
scientific-practical conference**

SAMARQAND / САМАРКАНД / SAMARKAND

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА
СЕРВИС ИНСТИТУТИ**

МАРКЕТИНГ КАФЕДРАСИ

**“Замонавий маркетинг технологиялари: тенденциялар,
муаммолар ва истиқболлар”**

**“Технологии современного маркетинга: тенденции,
проблемы и перспективы”**

**“Technologies of modern marketing: trends, problems and
prospects”**

халқаро илмий-амалий анжуман

МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ

2022 йил 10 декабрь

САМАРҚАНД – 2022

О’ДК: 339.138(08)

КВК: 65.290-2

Замонавий маркетинг технологиялари: тенденциялар, муаммолар ва истиқболлар // халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. 2022 йил 10 декабрь. Самарқанд, СамИСИ, 2022. – 528 бет.

Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи:

Д.Х.Холмаматов – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.

Нашр учун масъуллар:

Ш.А. Мусаева – иқтисод фанлари номзоди, проф. в.б.

Н.Д. Бобоев – иқтисод фанлари номзоди, доцент в.б.

З.И. Усманова – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.

Н.У. Мурадова – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент в.б.

Б.Ш. Мусаев – доцент

Саҳифаловчи: С.К.Бойжигитов

Мазкур тўпламга киритилган тезислар иқтисодиёт, давлат ва жамият қурилишида замонавий маркетинг технологияларини шакллантириш ва ривожлантириш масалаларини муҳокама қилиб, олиб борилган тадқиқотлар натижасида илмий асосланган тавсияларни ишлаб чиқиш мақсадига қаратилган бўлиб, унда қуйидаги вазифаларнинг ечими ақс эттирилган, яъни: замонавий маркетинг технологиялари имкониятларининг таҳлилини амалга ошириш; мамлакатнинг долзарб масалаларига бағишланган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида маркетинг технологияларини қўллашдаги назарий асослари ва амалий натижаларини кўриб чиқиш; замонавий маркетинг технологиялари истиқболли ривожланиши йўллари таҳлил қилиш; замонавий маркетинг технологияларини яратиш инфратузилмаси ва уни ривожлантириш масалаларини кўриб чиқиш; иқтисодиётнинг реал секторларида замонавий маркетинг технологияларидан фойдаланиш масалаларини ўрганиш ва илмий таклифларни шакллантириш.

Тезислар муаллифлар таҳририда босилмоқда. Уларда келтирилган рақамлар, фактлар, хулоса ва тавсияларга муаллифлар масъул. Уларнинг айрим фикрлари ташкилий гуруҳ қарашларига тўғри келмаслиги мумкин.

Сборник тезисов включил в себя работы, целенаправленные на вопросы по формированию и внедрению маркетинговых технологий в процесс экономического, государственного и социального строительства, путем решения следующих задач, т.е.: проведение анализа возможностей современных маркетинговых технологий; рассмотрение теоретической основы и практических результатов внедрения маркетинговых технологий в сфере производства и услуг; анализ перспективного развития современных маркетинговых технологий; вопросы формирования и развития инфраструктуры современных маркетинговых технологий; изучение механизма использования современных маркетинговых технологий в секторах реальной экономики и разработка научных предложений.

Тезисы редактируются авторами. Авторы несут ответственность за представленные в них цифры, факты, выводы и рекомендации. Некоторые мнения авторов могут не совпадать с мнением организационной группы.

The collection of abstracts included works focused on questions on the formation and implementation of marketing technologies in the process of economic, state and social construction, by solving the following tasks, i.e.: analyzing the possibilities of modern marketing technologies; consideration of the theoretical basis and practical results of the introduction of marketing technologies in the field of production and services; analysis of the prospective development of modern marketing technologies; issues of formation and development of the infrastructure of modern marketing technologies; studying the mechanism of using modern marketing technologies in the sectors of the real economy and developing scientific proposals.

Abstracts are edited by the authors. The authors are responsible for the figures, facts, conclusions and recommendations presented in them. Some views of the authors may not coincide with the views of the organizing group.

ISBN: 978-9943-8935-1-1

© *Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2022.*

© *“STEP-SEL” MChJ nashriyot-matbaa ijodiyot bo’limi, 2022.*

ULGURJI SAVDO RIVOJLANISHIDA MARKETING LOGISTIKASINING O'RNI VA AHAMIYATI

Xolmamatov D.H.

SamISI Marketing kafedra dotsenti, PhD

Annotasiya: mazkur tezisdagi marketing logistikasi zamonaviy marketing texnologiyalari sifatida ulgurji savdo rivojlanishidagi o'rni va ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, Ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish bo'yicha tegishli takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: ulgurji savdo, ulgurji savdo aylanmasi, marketing, logistika, marketing logistikasi, ta'minot zanjirlari, tovar harakati, tovarlar zaxirasi.

Аннотация: в данной статье описывается роль и значение маркетинговой логистики как современных маркетинговых технологий в развитии оптовой торговли. Также выдвинуты актуальные предложения по развитию маркетинговой логистики в оптовой торговле.

Ключевые слова: оптовая торговля, оптовый товарооборот, маркетинг, логистика, сбытовая логистика, цепи поставок, товародвижение, товарный запас.

Abstract: this article describes the role and importance of marketing logistics as modern marketing technologies in the development of wholesale trade. Also, relevant proposals for the development of marketing logistics in wholesale trade have been put forward.

Key words: wholesale trade, wholesale turnover, marketing, logistics, marketing logistics, supply chains, goods movement, stock of goods.

Butun iqtisodiyotning kompleks faoliyati samaradorligi, ichki bozor muvozanati, insonlarning o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish ko'p jihatdan ulgurji savdo faoliyati bilan bog'liq. Mamlakatda tovar va moliya bozorlarida monopoliyaning bosqichma-bosqich kamayishi, raqobat muhitining shakllanishi, iqtisodiyotda davlat ishtirokining qisqarishi va bozor mexanizmlari asosida ishlashga o'tilishi ulgurji savdo faoliyatining sezilarli darajada ahamiyati ortdi. Tovar-pul munosabatlari rolining kuchayishi nafaqat iste'mol tovarlari ulgurji savdosining rivojlanishi, balki ishlab chiqarish vositalarining ulgurji savdosiga o'tishi bilan ham bog'liq. Bu ikki shakl moddiy-texnikaviy va tovar resurslarining rejali harakatining eng muhim kanallariga aylanib bormoqda.

Mamlakat iqtisodiyotida ulgurji savdo aylanmasi ham o'sish tendensiyasiga ega. 2022 yilning 9 oyida ulgurji savdo aylanmasi 152277,8 mlrd. so'm, o'sish sur'ati 118,4 foizni tashkil etdi³⁶. Shuningdek, ulgurji savdo aylanmasida nooziq-ovqat mahsulotlarining hissasining ham ortib borishi ko'zatilmoqda.

Ulgurji savdo aylanmasini yanada rivojlantirish, tarmoqlararo savdo kooperatsiyasini yo'lga qo'yish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bugungi kunda ulgurji savdo korxonasi va tashkilotlari jiddiy raqobatga duch kelmoqda. Chunki

³⁶ www.stat.uz

ishlab chiqaruvchilar va chakana sotuvchilar raqamli texnologiyalardan foydalanish natijasida to'g'ridan-to'g'ri sotib olish dasturlarini faol ravishda amalga oshirmoqdalar. Ulgurji savdo korxonasi va tashkilotlari muvaffaqiyatga erishishlari uchun xaridorlarning (ishlab chiqaruvchilar, chakana sotuvchilar) o'zgaruvchan ehtiyojlariga o'z vaqtida yuqori darajali servislarini moslashtirishlari kerak.

Buning uchun ulgurji savdo korxonasi va tashkilotlari zamonaviy saqlash tizimiga, axborot texnologiyalariga, servis darajasini yaxshilash, yetkazib berish vositalari va kuchli marketing xizmatiga ega bo'lishi kerak. Bu esa ulgurji savdo korxonasi va tashkilotlarida zamonaviy yondashuv asosida marketing va logistika funksiyalarini uyg'unlashtirishni talab qilmoqda.

Ulgurji savdoda biznes jarayonlar samaradorligini oshirish bevosita marketing logistikasi bilan bog'liq. Hozirgi kunda logistika savdo operatsiyalarini boshqarish, yetkazib beruvchilar va iste'mol bozorlarini tahlil qilish, tovar va xizmatlar bozorida talab va taklifni muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, marketing masalalari bilan logistika masalalari tutashmoqda.

Marketing logistikasi marketing va logistika g'oyalarini birlashtirishga asoslangan. Ulgurji savdoda marketing logistikasi buyurtmalar portfelini shakllantirish, uning asosida ishlab chiqarish assortimentini rejalashtirish, mahsulotlarning optimal harakatlanish texnologiyasini aniqlash, mahsulot sifati va qadoqlash uchun standartlar yaratish, yetkazib berishda vaqt yo'qotishlarni bartaraf etish, moddiy va mehnat resurslaridan samarali foydalanishga qaratilgan.

Ulgurji savdo marketing logistikasida zamonaviy axborot texnologiyalari muhim rol o'ynaydi. Raqamli texnologiyalar, ulgurji savdo terminallari, tovarlarni bir xil kodlash, tovarlar harakatini sun'iy yo'ldosh orqali kuzatib borish, ombor operatsiyalarini kompyuterlashtirish, elektron ma'lumotlar almashinuvi va pul o'tkazishlar ulgurji savdoda marketing logistikasi orqali amalga oshiriladi.

Ulgurji savdoda marketing logistikasining vazifasi ishlab chiqaruvchining ta'minotini, ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga tayyor mahsulotlar oqimini boshqarishdir. Ulgurji savdo faoliyatida marketing logistikasi mahsulotlarni saqlash, yetkazib berish, harakatlanish mashruti, aloqa o'rnatish, buyurtmalar portfelini shakllantirish, servis ko'rsatish bilan bog'liq barcha operatsiyalarni tahlil qilish, rejalashtirish, tashkil etish va boshqarishdir.

Ulgurji savdoda tovar harakati samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish uchun marketing logistikasi juda muhimdir. Marketing logistikasi ulgurji savdoda infratuzilmani loyihalashtirish va amalga oshirish bo'lib, u tovarlarni kelib chiqish manbasidan sotish nuqtasiga samarali va eng kam xarajat bilan yetkazib berishni nazarda tutadi.

Marketing logistikasi ulgurji savdoda tovarlar xaridi, saqlash, yetkazib berish, sotuvdan keyingi servis, zahiralarni yaratish kabi operatsiyalarni bajarishda ishlab chiqarish korxonalarining marketing xizmati, logistika kompaniyalari va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlararo kooperatsiyasini ham ta'minlaydi.

Ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish uchun "ishlab chiqarish-iste'molchi" zanjirida yaxlit biznes kooperatsiyasini yo'lga qo'yish lozim.

Ishlab chiqaruvchi va vositachi korxonalar o'rtasida oraliq omborxonalarni tashkil etish. Tovar zaxiralarni tashkil etish, qadoqlash, o'rab-joylash, yetkazib berish ishlarini hamkorlikda, autsorsing asosida amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish lozim.

2. Marketing logistikasining biznes jarayonlar modelini ishlab chiqishda bozorga yo'naltirilgan ta'minot va taqsimot zanjirlarida optimal tovar harakati tizimini loyihalashtirishga e'tibor qaratish lozim. Ta'minot zanjirlarida harakatlanadigan tovarlarning asosiy qismi ulgurji savdo orqali o'tadi. Ta'minot zanjirlaridagi tovar harakati bilan bog'liq biznes jarayonlarni marketing logistikasi asosida loyihalaniishi ulgurji savdo rivojlanishiga ham o'z ta'mirini o'tkazadi.

3. Marketing logistikasini rivojlantirish tovar tarqatish kanallari ishtirokchilari funksiyalarini muvofiqlashtirish orqali iste'molchi uchun qiymat yaratish tizimini shakllantirish, yuqori sifatli servis orqali iste'molchi ehtiyojini qondirilishini ta'minlaydi. Pirovardida tovar harakati tizimi xarajatlarini optimallashtirish orqali marketing faoliyati rentabelligi oshiriladi.

4. Marketing logistikasining biznes jarayonlari modelini loyihalashda funksional elementlarni, ya'ni marketing funksional elementlari (bozor tadqiqotlari, assortiment siyosati, narx strategiyalari, siljitish, sotishni rag'batlantirish) va logistikaning funksional elementlari (buyurtmalarni boshqarish, transport, omborxona, zaxiralarni boshqarish)ni muvofilashtirish asosida bir tizimni tashkil etish.

5. Ulgurji savdoda marketing logistikasini qo'llanilishi natijasida raqobat tovarlardan xaridorlarga, funksiyalardan jarayonlarga, operatsiyalardan munosabatlarga, resurslardan bilimga, foydadan samaradorlikka, korxonadan taqsimot kanallariga o'tishini nazariy va ilmiy jihatdan aolab berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Багиев Г.Л. Маркетинг: словарь и библиография. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 74 с.

2. DWILIŃSKI, L., 1998: Wstęp do logistyki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

3. Kotler, P. (1998) Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. 9th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

4. Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec (2013). Marketing logistics. <https://docplayer.net/4272544-Marketing-logistics-bielsko-biala-poland-email-rbarcik-ath-bielsko-pl-bielsko-biala-poland-email-m-jakubiec-ath-bielsko-pl.html>

5. Трифилова А.А., Воронков А.Н. Маркетинговая логистика. Учебное пособие. Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – 83 с.

6. Ergashxo'jayeva Sh.J. Innovation marketing. Darslik.-T.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2014. – 176 b.